

संस्कृतसाहित्यकारः गन्थकारश्च

‘विद्वान् डा. एच्.वि.नागराजरावः’

Smt. KAVITHA B¹, Prof. V Girish Chandra²

¹Research Scholar Vice, Language & Literature Department, Karnataka Sanskrit University, Chamrajpet, Bengaluru-560018, Phone. No. 8088710623 Email ID- kavithopadhya@gmail.com

²Chancellor (Acting) Language & Literature, Department Dean, Language Department
Karnataka Sanskrit University - 9448623240

सारः -

आधुनिकसंस्कृतसाहित्याकाशेऽग्रेसरः, व्याकरणालङ्कारपण्डितः, राष्ट्रपतिप्रशस्ति-पुरस्कृतः, सुधर्मासंस्कृतपत्रिकायाः गौरवसम्पादकः विद्वान् डा॥ एच्. वि. नागराजराव् महोदयस्य संस्कृतज्ञानं, प्रतिभा, वाक्पटुता च सर्वेषां सुपरिचितैव । अनेन महाभागेन वैशिष्ट्यपूर्णाः शतकग्रन्थाः विरचिताः । तेषां ग्रन्थानां प्रकटनं मैसूरुनगरस्थिते विश्वमान्यसुधर्माप्रकाशनद्वारा कारितमस्ति । तेषु कवेः ‘निन्दास्तुतिशतकम्’, ‘दृष्टान्तशतकम्’, ‘नागराजशतकम्’, ‘सज्जनशतकम्’, ‘दुर्जनशतकम्’, ‘श्रीरामचन्द्रशतकम्’, ‘कलिविमर्शनशतकम्’ इत्यादयः ग्रन्थाः सुपरिचितास्सन्ति । एतेषु ग्रन्थेषु अनन्यविचाराः, अपूर्वसङ्गतयः, सन्मार्गः, सत्यसङ्गः, आदर्शजीवनमौल्यानि, धार्मिकनितिः, निःस्वार्थता, विश्वभ्रातृत्वम्, सहनाशीलता,सद्विद्या, भूसंरक्षणं, भूतदया, ज्ञानार्जनम्, तत्त्वचिन्तनम्, वैज्ञानिकप्रगतिः, आध्यात्मानुभूतिः, दैविकविचाराः, स्वाध्ययनम्, सांसारिकजीवनम्, सामाजिकस्वास्थ्यम्, प्रतिभासम्पन्नता, राजनीतिः, कापुरुषाः, प्राकृतिकसम्पदः, पशु-पक्षिणः, संस्कृतिः, भाषाविनोदः, ज्ञान-विज्ञानयोः महत्त्वम्, रोगोपशमनम्, इन्द्रियाणि, विनयशीलता, सौन्दर्यप्रज्ञा, मानसिकारोग्यम्, देशभक्तिः, वैदिकसाहित्यम्, विषयपाण्डित्यम्, क्षमादानादयः अनेकानेकविषयाः प्रस्तापिताः, विमर्शिताः, वर्णिताश्च । तथैव अनेन कविवर्येण पाण्डित्यपूर्णाः बहवः शास्त्रग्रन्थाः, भाषान्तरग्रन्थाश्च विरचिताः ।

नागराजकवेः ग्रन्थेषु न केवलं पाण्डित्यपूर्णं भाषाज्ञानं, साहित्यानुभूतिरेव विज्ञायते; अपि तु लौकिकालौकिकविषयानाञ्च परिचयः सम्यक् अवगम्यते । यथोदाहरणार्थम्, काक-पिकयोः विषये बहवः सुभाषितश्लोकाः संस्कृतकाव्येषु उपलभ्यन्ते । तथैव कविना काक-पिकयोः जीवनशैलीमधिकृत्य; तयोर्मध्ये शिशूणां पालन-पोषणभेदानुद्दिश्य एवं वर्णितम् ।

“सूनृतं साधुराचष्टे तिष्ठन्नप्यसतां गृहे ।

कोकिलः काकनीडेऽपि वर्धितो मञ्जु गायति ॥” (दृष्टान्तशतकम्,18)

निन्दास्तुतिमालिकायां नारिकेलमधिकृत्य,

“हे नारिकेल गगने फलवल्लरी ते
को वात्र तानि लभते मनुजः फलानि ।
आकाशतः किल पतन्ति कदापि शीर्षे
प्राणान् हरन्ति पुरुषस्य ततो हि धिक् त्वाम् ॥”
(निन्दास्तुतिशतकम्, 65) इति विमर्शितमस्ति।

मुख्यशब्दाः - शतकसाहित्यम्, कलिविमर्शनशतकम्, कलिविडम्बनशतकम्, नीतिविषयकाः,
जीवनमौल्यानि, लोकज्ञानम्,

पत्रिकायाः मुख्योद्देशाः :-

सागरसदृशे संस्कृतसाहित्ये विद्यमानानां विशिष्टानां काव्यप्रकाराणामवगमनं साध्यते ।
आधुनिकसंस्कृतसाहित्ये विद्वान् डा॥एच्.वि.नागराजरावमहोदयानामपूर्वं योगदानमवगम्यते।
संस्कृतशतकसाहित्यग्रन्थेषु नागराजशतककृतीनां महत्त्वं, विशिष्टस्थानमानञ्च कवेः कवितारचनायाः
विशिष्टा शक्तिः, काव्यप्रौढिमा, साहित्यसङ्गतयश्च अवगम्यन्ते । कवेः जीवनप्रतिः, रीतिः, नीतिः,
लौकिकज्ञानम्, अलौकिकानुभूतिः, प्रेरणाशक्तिः काव्यसूक्ष्मतामपि च सम्यक् द्रष्टुं शक्यते ।

पीठिकाभागः -

साहित्यलोके वैदिकसाहित्यमनुसृत्य बहवः ग्रन्थाः, कृतयश्च कालान्तरे लिखिताः। तत्रापि च रामायणं,
महाभारतमधिकृत्य वैविध्यपूर्णाः ग्रन्थाः रचिताः । एवमेव साहित्ये अनेकेषां कवीनां, ग्रन्थानां च महासन्दोहः
विद्यते । वैदिककालादारभ्य कला-गणित-खगोल-ज्योतिष-रसायन-भूगोल-भू-प्राणि-सस्य-बीज-रेखा-
योग-यन्त्र-लोहशास्त्रादयः प्रधानाः विषयाः सर्वत्र उपलभ्यन्ते । संस्कृतसाहित्ये भारतीयजीवनस्य संस्कृतिः,
परम्परा च विराजते । अत्र तु न केवलं शास्त्रविषयाः अपि तु स्तोत्र-स्तव-स्तुति आदयः भक्तिविषयकाः
कृतयः, प्रस्तुतकाव्यानि, स्फुटकाव्यानि, शतककाव्यानि, सुभाषितकाव्यानि, नीतिबोधककाव्यानि,
विमर्शात्मक तथा विडम्बनात्मककाव्यानि च वर्तन्ते । समाजस्य रूपान्तरविषयाः, सुधारणमार्गाः, आचार-
विचाराः, उन्नतिः, समग्रता, समृद्धिः, ऐक्यं, हृदयोल्लासः, जीवननीति-प्रीति-रीतयः, समाजस्य स्वस्थता,
अराजकता, अनाचाराः, मौढ्यविषयाः, विषमसङ्गतिरपि साहित्यग्रन्थेषु अनादिकालादपि अनुस्यूततया
प्रतिबिम्बिता एव । संस्कृतिसाहित्ये भारतीयानां, भारतीयसमाजानां च भव्यविचाराः पुनः पुनः दर्शिताः,
सङ्गृहीताः, बोधिताः च । जनसामान्यानां मानसिक-भावनात्मकभावनाः, हृदयवृत्तयः, मानसिकविकाराः
साहित्ये वर्णिताः, अभिव्यक्तिविषये तु साफल्यमपि आप्नुवन्ति । साहित्ये मानवहृदयमेव रङ्गस्थलो भूत्वा
राग-द्वेष-मोह-हर्ष-प्रेम-सुख-दुःख-करुणा-उत्साह-विषाद-धैर्यादयः भावनाः अनुस्यूततया प्रवहन्ति; तथैव
सहृदयानां भावसमाधिञ्च अनायासेन प्रविशन्ति ।

आधुनिकसंस्कृतसाहित्याकाशेऽग्रेसरः, व्याकरणालङ्कारपण्डितः, राष्ट्रपतिप्रशस्ति-पुरस्कृतः, सुधर्मासंस्कृतपत्रिकायाः गौरवसम्पादकः विद्वान् डा.एच्.वि.नागराजमहोदयस्य बहूनां कृतीनां प्रकटनं विश्वमान्यसुधर्माप्रकाशनद्वारा कारितमस्ति । कवेः 'निन्दास्तुतिशतकम्', 'दृष्टान्तशतकम्', 'नागराजशतकम्', 'सज्जनशतकम्', 'दुर्जनशतकम्', 'श्रीरामचन्द्रशतकम्', 'कलिविमर्शनशतकम्', 'अर्थान्तरन्यासशतकम्' च इत्यादयः शतकग्रन्थाः अपूर्वास्सन्ति । एतेषु ग्रन्थेषु अनन्यविचाराः, अपूर्वसङ्गतयः, सन्मार्गः, सत्यसङ्गः, आदर्शजीवनमौल्यानि, धार्मिकनितिः, निःस्वार्थता, विश्वभ्रातृत्वम्, सहनाशीलता, सद्विद्या, भूसंरक्षणं, भूतदया, ज्ञानार्जनम्, तत्त्वचिन्तनम्, वैज्ञानिकप्रगतिः, आध्यात्मानुभूतिः, दैविकविचाराः, स्वाध्ययनम्, सांसारिकजीवनम्, सामाजिकस्वास्थ्यम्, प्रतिभासम्पन्नता, राजनीतिः, कापुरुषाः, प्राकृतिकसम्पदः, पशु-पक्षिणः, संस्कृतिः, भाषाविनोदः, ज्ञान-विज्ञानयोः महत्त्वम्, रोगोपशमनम्, इन्द्रियाणि, विनयशीलता, सौन्दर्यप्रज्ञा, मानसिकारोग्यम्, देशभक्तिः, वैदिकसाहित्यम्, विषयपाण्डित्यम्, क्षमादानादयः अनेकानेकविषयाः प्रस्तापिताः, विमर्शिताः, वर्णिताश्च ।

*संस्कृतसाहित्यकारः- 'विद्वान् डा. एच्.वि.नागराजरावः-

आधुनिकसंस्कृतसाहित्येतिहासे संस्कृत-कन्नड-आङ्ग्लभाषाभिज्ञस्य विद्वान्.डा. एच्.वि.नागराजमहाभागस्य योगदानं सर्वथा अपूर्वम्, अनन्यम्, अनुपमञ्च वर्तते । तत्रापि शतकसाहित्ये अस्य महाशयस्य योगदानम् अनिर्वचनीयम्, अभूतपूर्वमेव च । यतो हि अनेन महाभागेन विरलातिविरलविषयाः अपि प्रमुखकाव्यवस्तुरूपेण चर्चिताः, परिकल्पिताः, परामर्शिताः च । अस्य कवेः काव्यस्वरूपं, कविताशक्तिं, शतकग्रन्थविषयं, रचनावैशिष्ट्यमपि उद्दिश्य विद्वान्. अरैयर् श्रीरामशर्मणः प्रशंसिताभिप्रायः एवं वर्तते । यथा, 'पनसफलं विभज्य, कण्टकशल्कास्थिमुक्तं कृत्वा, कठिनबीजादिकम् अपनीय सरसविवृत फलतूमांशमात्रं सम्पाद्य, सुभोग्यमित दत्तमिदं नागराजेन नारिकेलफलं वा विभज्य निश्शल्ककवचं स्फोटकरूपेण परिणामितं गुडापाकमिश्रितं खण्डखाद्यमिव सुलभचर्वणं कृतं' इति सोत्कण्ठेनोक्तम् ।

श्रीनागराजराववर्यस्य प्रतिभाशक्तिः अनन्या, अपूर्वा, अमूल्या च विद्यते । अस्मिन् कवौ सज्जनत्वं, समस्तजीवनकौशलानि च समाहितानि इति अस्य विविधेषु ग्रन्थप्रकारेषु ज्ञायते । अस्य विवेकपूर्णं वाक्चातुर्यं, सहृदयता, सरलता, सात्विकता च परिपूर्णतायाः विशेषानुभूतिम् आतनोति । अनेन महाभागेन बहवः कृतयः, शतकग्रन्थाश्च विरचिताः । तेषु बहवः ग्रन्थाः मैसूरुनगरस्य सुधर्माप्रकाशनद्वारा कारितमस्ति ।

कविताकामिनीविलासोद्याने विहरन्तम् अभिजातकविं विद्वान्. डा. एच्.वि.नागराजराव् महाभागं विद्वत्प्रपञ्चे सर्वे पि जानन्ति, आदरन्ति च । व्याकरणालङ्कारशास्त्रयोः नदीष्णः प्राचीनहस्त-

लेखशोधनधुरन्धरः, साहित्यविमर्शज्ञः, काव्यालापनिष्णातः, स्वनामधन्यः नागराजरावः “विद्या विनयेन शोभते”, “सम्पूर्णकुम्भो न करोति शब्दम्” इत्यस्य च सार्थक्यमिव विद्यते ।

*डा.नागराजवर्यविरचिताः प्रमुखग्रन्थाः :-

अनेन महोदयेन संस्कृतकाव्यप्रकारस्य विविधेषु विषयविभागेषु बहवः प्रयोगाः अविच्छन्नतया यशस्विरूपेण कृताः । ते,

(अ) स्वरचिताः संस्कृतग्रन्थाः:-

- | | | |
|---|---------------------|----------------------|
| १.सूक्तिद्विशती | ९. कलिविमर्शनशतकम् | १७. रत्नहरिणम् |
| २. नागराजशतकम् | १०.कथालहज़्री | १८. अभयदायिनी |
| ३. रामचन्द्रशतकम् | ११. विचारलहरी | १९. कीर्तिपिशाचिका |
| ४. सज्जनशतकम् | १२. ऋणमुक्तिः | |
| २०.दर्शनसाहित्यक्षेत्रे कर्णाटकस्य योगदानम् | | |
| ५.दुर्जनशतकम् | १३. कथामञ्जरी | २१.बसवप्पशास्त्री |
| ६.निन्दास्तुतिशतकम् | १४. समुद्यता | २२.मधुभक्तिः |
| ७.दृष्टान्तशतकम् | १५. विदुलापुत्रीयम् | २३. सुवर्णबीजम्, च । |
| ८.अर्थान्तरन्यासशतकम् | १६. दाम्पत्यकलहम् | |

(आ) सम्पादिताः संस्कृतग्रन्थाः :-

- | | |
|------------------------|--------------------|
| १.हृदयामृतम् | ३. कामविलासभाणः |
| २. शिवनामकल्पलतालवालम् | ४. न्यायशतकम्, च । |

(इ)सम्पादिताः संस्कृतग्रन्थाः :-

- | | |
|-------------------------------|---|
| १.नीतिद्विषष्टिका | २.वरदराजस्तवः |
| ३. भजगोविन्दस्तोत्रम् | ४. दर्पदलनम् |
| ५.वेदान्तार्यपञ्चाशत् | ६. बसवानन्दलहरी |
| ७. अलङ्कारसर्वस्वः | ८. व्यक्तिविवेकः |
| ९. कथासरित्सागरः (३ सम्पुटाः) | १०. शिवपादादिकेशान्तवर्णनस्तोत्रम्, च । |

(ई) कन्नडग्रन्थाः :-

- | | |
|--------------------|------------------------------------|
| १.परिचय | ५. संस्कृति चिन्तने |
| २.संस्तव | ६. प्राचीन प्रपञ्चद एळु अद्भुतगळु |
| ३. चिन्तन त्रिवेणी | ७. सौन्दर्यलहरियल्लि काव्यसौन्दर्य |
| ४. वेदवेदाङ्ग | ८. पण्डिता क्षमाराव्, च । |

*नागराजविरचितानां कानिचन शतकानां सूक्ष्मावलोकम् :-

*सज्जनशतकम् - ग्रन्थस्यास्य प्रारम्भे शिष्टानुचारानुसारं भगवन्तं जनार्दनं विनम्रेण नत्वा, यथा सज्जनरक्षणायै महाविष्णुः मीनादिरूपं धृत्वा पुनः पुनः स्वावतारं प्रकटितवान्, तथैव दुष्टसम्मर्दनार्थं साक्षात् जनार्दनः सनातनरूपेण *(दशावताराः) अवतरतीति आशयः प्रकटितः।

ग्रन्थेऽस्मिन् अयं कविः स्वं कविताशक्तिं ददातु इति विमानीकृतराजहंसं ब्रह्मदेवं, भगवतीं शारदादेवीं सविनयं ध्यायति । तथैव सज्जनानां विघ्नापहर्तुं गजवदनं, वारणवक्त्रमीडं श्रीगणेशं प्रणमति । एवमेव गणेशः स्वदन्तं, विष्णुः स्वचक्रं, शिवः स्वत्रिशूलम् धृत्वा सज्जनेभ्यः मङ्गलं तन्वन्ति, कृतधर्मरक्षाः भवन्तीति वर्णितम् । तथैव,

“स्वार्थसिद्धिषु पराङ्मुखोऽपि सन्

यः परोपकृतये प्रधावति ।

दुःखिताश्रुपरिमार्जनं महत्

पुण्यमामनति यः स सज्जनः ॥” (सज्जनशतकम्-१४)

इत्यस्मिन् श्लोके सज्जनानां परोपकारगुणानुद्दिश्य कविना सज्जनत्वं पूर्णरूपेण अनुमोदितम् । सज्जनः पराणां सद्गुणान् सर्वदा प्रशंसति, प्रोत्साहयति च; स्वस्य गुणवर्णनसमये सर्वथा मौनमाश्रयति; शत्रूणां वाक्यं वा अवहेलनमपि सत्यदृष्ट्या, स्वहिताय च सहनया श्रुणोति । सज्जनेनैव सकललोके मैत्री, सौहार्दता च प्रवर्धयति; दुःखार्दितेषु जीवेषु करुणां प्रदर्शयति; अखिलेषु जनेषु, ज्येष्ठेषु, श्रेष्ठेषु, बालेष्वपि विनयं, विनीतभावं प्रदर्शयति, तं सज्जनं सर्वे सादरं प्रणमन्ति, आदरञ्च कुर्वन्त्येवेति प्रशंसितम् । यस्य दर्शनेन शोककर्शनं भवति; यस्य भाषणेन म्रसः तोषणं, समाधानञ्च भवति; सः सज्जनः सर्वलोकस्य भूषणं भवतीति कवेः महाशयः प्रकटितः । इतोऽपि वर्णयन् कविः,

“सन्ति सर्वत्र हिंसन्ति लसन्त्यपहसन्ति च ।

दुर्जनाः प्रचिरा लोके सज्जनो दृश्यन्ते न वा ॥” (सज्जनशतकम्-३४)

इति विमृश्य, यथा सरो मध्ये क्वापि हंसाः दृश्यन्ते; परन्तु वृक्षे वृक्षे वायसाः सामान्याः भवन्ति; तथैव सर्वत्र दुर्जनाः सर्वे सामान्यतया दृश्यन्ते । किन्तु सज्जनाः तु क्वचिदेव दृश्यन्ते इति कविना सामाजिकानुभवः प्रकटितः । सज्जनानां सहवासः सर्वान् सर्वदा तोषयत्येव । यतोऽत्र आदिगुरोः श्रीशङ्कराचार्यस्य महावाक्यं स्मर्यते ।

“दुर्लभं त्रयमेवैतद्देवानुग्रहहेतुकम् ।

मनुष्यत्वं मुमुक्षुत्वं महापुरुषसंश्रयः ॥” (विवेकचूडामणिः-३) इति ।

*दुर्जनशतकम् - लोकेऽस्मिन् दुर्जनानां स्वभावाः कीदृशाः भवन्ति; तेषां वैचित्र्यपूर्णानि कार्याण्यपि च ग्रन्थेऽस्मिन् सूक्ष्मातिसूक्ष्मरूपेण विमर्शितानि । तेषां विषये विद्यमानाः विडम्बनात्मकाः घटनाश्च

विश्लेषिताः। तेषां विषये सर्वे कथं जागरुकाः भवेयुरित्यपि सोदाहरणैः विवृतम् । यतः लोके सर्वत्र दुर्जनानां दुष्टप्रवृत्तिरेव दृश्यते । लोके सर्वेऽपि दुर्जनैः अन्यान्यविषयेषु, सन्निवेशेष्वपि सम्पीडिता एव । यथा मषकैः पीडितः न कोऽपि भवत्यस्मिन् लोके तथैवेति कथितम् । दुर्जनेषु के के विचित्रगुणाः वर्तन्ते इति वर्णयन् - 'नारिकेलस्य काठिन्यं; लशुनस्य दुर्गन्धः; कारवेल्लस्य तिक्तत्वं दुर्जनेऽस्ति गुणत्रयम्' इति तीक्ष्णरित्या सूचितम् । तेषाम् स्वरूपमपि प्रत्येकेषु कार्येषु बहुरूपकाः वर्तन्ते । यतो हि तेषां निग्रहोऽपि क्लिष्टकरमस्ति। किमर्थमिति चेत्,

“सिंहान् व्याघ्रंश्च कुर्वन्ति विधेयान् कुशला जनाः ।

दुर्जनान् सज्जनान् कर्तुं कथं ते न हि शक्नुयुः ॥” (दुर्जनशतकम्-८५)

इति वास्तविकसत्यं परामर्शितम् ।

नागराजशतकम् - काव्येऽस्मिन् कविना समाजस्य आचारविचाराः, नित्यकर्माणि, नित्यव्यवहाराः, दरिद्रता, विडम्बनात्मकघटनाः, अज्ञानस्य व्याप्तिः, नास्तिकत्वं, सुवर्णस्योपरि मोहः, परपीडनम्, अपहास्यम्, ऐश्वर्यसुखं, धनहीनता, शरीरसौन्दर्यस्य नश्वरत्वं, धनस्य महिमा, पुण्यस्य फलं, स्वार्थस्वभावः, श्रेष्ठ-कनिष्ठयोः गणना, जतत्याः नियमः, कर्मयोगः, निन्दास्तुतिः, प्राज्ञैस्सह विषयचर्चाजिज्ञासादयः विषयाः चर्चिताः, परामर्शिताः, प्रकटिताश्च । यथा,

“लोकस्य वक्रता नैसर्गिकी मता

ताम् ऋजूकर्तुमिह मा स्म यतथाः ।

अस्तु पुच्छं शुनो वक्रमेतेन किं

दुःखी स दृश्यते नागराज ॥” (नागराजशतकम्-२५) इति ।

जगति चिन्ता, दुःखं, पीडा च सर्वेषां कृते सर्वथा सामान्यमेव । तथापि जीवने कष्टानां व्यापकता यावती स्यात्, तेषाम् उपशमनयोपायाः अपि तावता प्रमाणेन व्यापकाः । यदि अग्निः दावानलरूपं स्यात्, तर्हि तस्य उपशमनाय जलमपि अधिकप्रमाणेन आनेयम् । असफलतयां पुनः परिश्रमः वर्धनीयः; न तु कार्यत्यागः कार्य इति चर्चितम् ।

*निन्दास्तुतिशतकम् - सामान्यतया समाजे कविस्तावत् वर्ण्यविषये स्थितान् दोषान् निगूह्य, गुणानेव आधत्ते, स्तौति, प्रशंसति च । नागराजकविः विषयेऽस्मिन् दर्पणायते । यतोऽत्र कृष्णरामलक्ष्मीशिवविष्णुप्रभृतीन् देवानधिकृत्य निन्दास्तुती प्रस्तूयते ।

कोकिलः लोकेऽस्मिन् स्वस्य मञ्जुलगानमात्रेणैव बहुप्रसिद्धः । परन्तु, तस्य स्वभावस्तु विचित्र एव। वञ्चनयैव स्वात्मजान् शाकान् अन्यत्र (काककोटरे/नीडे) पोषयतीति निन्दयन् कविः, अग्रे वसन्तसमये तस्य प्रतिभां प्रशंसयित्वा, तस्य सुमधुरस्वरं, गानञ्च वर्णयन् एवं कथितवान् ।

“हे कोकिल त्वमसि वञ्चकसार्थनेता न स्वात्मजानपि च पोषयसि श्रमेण ।

भूत्वान्यपुष्ट इह मञ्जुलगानमात्राल्लोकान् प्रसाद्य लभसे विपुलां प्रशंसाम् ॥” (नि.स्तु.श.३१)

“प्राप्ते वसन्तसमये पिक गायसि त्वं स्वान्तं विनोदयितुमाह्वयितुं प्रियां वा ।

श्रुत्वा जनस्तव तु पञ्चमगानमारान् नानन्द्यते त्वमसि धन्यतमोऽत्र लोके ॥”

(नि.स्तु.श.३२)

मर्कटः बहुविशिष्टो प्राणिविशेषः वर्तते । मानवां पूर्वजाः इत्यपि एतेषां वानराणां प्रशंसा विद्यते । तथापि, सकलेष्टिविनष्टिमेषः मर्कटः चेष्टां, विकटां सर्वदा सर्वत्र प्रदर्शयतीति वर्णयन्; मर्कटस्य विमलं विशुद्धभावञ्च वर्णितवान् ।

श्रीरामचन्द्रशतकम्- ग्रन्थकर्तृणा नागराजमहोदयेन अत्यन्त्या भक्त्या च ग्रन्थाम्भे ‘श्रीरामो मम दैवतम्’ इति शीर्षिकाधौ समग्ररूपेण ‘श्रीरामस्य’ तथा ‘श्रीरामचन्द्रशतकस्य’ प्राधान्यं, वैशिष्ट्यञ्च वर्णितम् । अनेन वर्णनेन बहवः चिन्तनात्मकविषयाः, विचाराश्च पाठकानां क्रुते अवगच्छन्तीति कथितुं शक्यते ।

श्रीरामस्य लोकप्रियतां वर्णयन् कविः सर्वैः भृत्यैः, सैवकैः, दासजनैः, प्रजाभिः सह सर्वदा स्नेहभावमेव प्रकटितवान् श्रीरामः न तु उग्रभावम् । अपि च स्मितपूर्वभाषी भूत्वा श्रीरामेण लोकप्रियत्वं सम्पादितम् ।

“भृत्येषु दासेषु तथा प्रजासु स्नेहस्त्वयादर्शि न तूग्रभावः ।

लोकप्रियत्वं स्मितपूर्वभाषि सदा व्यराजः किल रामचन्द्र ॥” (श्रीराम.श.१९)

जनानां शोकः भवतोऽपि शोकः; तेषां हर्षः भवतोऽपि प्रहर्षः; तेषां जनानां वा भक्तानां सुखं, दुःखं च भवता स्वकीयमेव भवतीति श्रीरामस्य लोकाभिरामगुणाः वर्णितास्सन्ति

*अर्थान्तरन्यासशतकम्- ग्रन्थेऽस्मिन् विद्यमानानां शतश्लोकानां चयनेन, अध्ययनेन च विशिष्टातिविशिष्टाः ऐतिहासिक-धार्मिक-सामाजिक-आर्थिक-भौतिक-पारमार्थिक-सांस्कृतिक-सासारिकाअध्यात्मिक-लौकिक-व्यावहारिक-शैक्षणिक-वैज्ञानिक-पौराणिकादयः विषयाः सम्यक् अवगच्छन्त्येव । अनेन विषयेन अस्माकं ज्ञानवर्धनं, चिन्तनशक्तिवर्धनं, जीवनानुभूतिरपि सर्वथा संवर्धते, अभिवर्धते च । सर्वाः श्लोकाः अपि लक्ष्य-लक्षणयोः रूपे एव विरचिताः सन्ति ।

विपत्कालेऽपि च बुधाः, महापुरुषाः, महानुभावाः, सज्जनाश्च येन केनापि कार्येण स्वस्य जीवननिर्वहणम् आदर्शरूपेण, विना दैन्येनैव कर्तुमर्हन्तीति एवं वर्णितं महाभारतकथानुसारम् । यतः,

“भीमो विराटनगरे पाचकत्वमुपागमत् ।

विपत्काले तु या काचिद् वृत्तिराश्रीयते बुधैः ॥” (अर्थान्तरन्यासशतकम्-१२)

श्रेष्ठमनस्काः सज्जनाः कदापि परगृहे, परराज्ये, परप्रदेशे वा न तिष्ठन्ति । सर्वदा तेषां कार्याणि, कर्तव्यानि च परिसमाप्य स्वप्रदेशं प्रति प्रतिनिवर्तन्तीति अत्र विमशितम् । यथात्र श्रीरामस्य सात्विकौदार्यगुणो दर्शितः ।

* दृष्टान्तशतकम्- मनुष्याणां जीवने दानस्य महत्त्वं तथैव स्त्रीणां जीवने स्वस्याः पत्युः महत्त्वमुद्दिश्य- “ कोशवान् अपि नृपतिः विना दानेन न वन्द्यो भवति; तथैव भूषणैर्भूषिताङ्गना विना पत्या कदापि समाजे न शोभते” इति सामाजिकतथ्यं वर्णितम् ।

सुवासिते मल्लिकापुष्पे फलं न लभ्यते; उदुम्बरे वृक्षे पुष्पं न विकसति; औषधांशपूर्ण्यां तुलस्यां तु न तु फलं, न च पुष्पं वर्तते । तथैव इभ्ये न विद्या; विबुधे न वित्तमपि न भवति चेत् तत्रास्माभिः किम् कर्तुं शक्यते इति परामर्शितम् ।

“न मल्लिकायां फलमस्ति, पुष्पं नोदुम्बरे, नोभयकं तुलस्याम् ।

इभ्ये न विद्या, विबुधे न वित्तं, यतौ द्वयं नास्ति किमत्र कुर्मः ॥” (दृष्टान्तशतकम्-४९)

उपसंहारः

एवं संस्कृतसाहित्यस्य कृते नागराजवर्यस्य योगदानं तु सर्वथा आचन्द्रार्कपर्यन्तं कीर्तिवर्धकं विद्यते । अनेन कविवर्येण पाण्डित्यपूर्णाः बहवः शास्त्रग्रन्थाः, भाषान्तरग्रन्थाश्च विरचिताः । यतो हि काव्यप्रपञ्चे कविः सर्वथा प्रजापरिभूत्वा स्वप्रति

“अपारे काव्यसंसारे कविरेव प्रजापतिः ।

यथास्मै रोचते विश्वं तथेदं परिवर्तते ॥” (ध्वन्यालोके)

अत एव अस्य कवेः एकैकं ग्रन्थमपि उद्दिश्य विशालरूपेण विमर्शात्मिकाध्ययनं कृत्वा साहित्यलोकस्य अनन्यानुभूतिमवगन्तुं अस्माभिः प्रयत्नः करणीयः । अनेन प्रत्यनेन साहित्याभिरुचिः, काव्यासक्तिरपि भूयो भूयो संवर्धते एव । विद्वान्, डा. एच्.वि. नागराजराव् महाकवेः शतकग्रन्थाः शतकसाहित्येतिहासे अतिविशिष्टाः, अनन्याः, अपूर्वाः, अनुपमाश्च इति श्लाघ्याः च वर्तन्ते । अस्यां पत्रिकायाम् अस्य कवेः प्रसिद्धानां शतकग्रन्थानां सूक्ष्मावलोकनं कृतमस्ति ।

आधारग्रन्थाः

नागराजकाव्यलहरी नागराजशतकत्रयी संस्कृतसाहित्येतिहासः	डा॥ एच्.वि. नागराजराव् डा॥ एच्.वि. नागराजराव् आचार्य लोकमणि दाहालः	सुधर्मा प्रकाशनम्, मैसूरु सुधर्मा प्रकाशनम्, मैसूरु चौखम्बा कृष्ण अकाडेमि, वाराणसी	२०१५ २०१८ २००५
भर्तृहरिविरचितं नीतिशतकम्	डा॥ सावित्रीगुप्ता	विद्यानिधिप्रकाशनम्, दिल्ली-११००९४	२००८ (ऐ.एस्.बि.एन्. ८१-८६७००-७५-७)
संस्कृत काव्य	डा॥ क. कृष्णमूर्ति	विद्युत् प्रकाशन ३.कै.लै. ऐच्, नाल्पनै. हन्त, मैसूरु - ५६०००९	२००३

Sanskrit Subhashita
Ratnakara

Dr. N P Unni
(English Translation)

Chowkhamba
Krishnadas Academy,
Varanasi-221001

2009
(ISBN: 978-81-218-
0269-5)